

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

TO'PLAMI

13-noyabr 2025-yil

СБОРНИК материалов

**международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"**

13 ноября, 2025 г

**International scientific and scientific-technical conference
"ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS"**

November 13, 2025

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 389 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, qishloq xo‘jalik fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, qishloq xo‘jalik fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, qishloq xo‘jalik fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, qishloq xo‘jalik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xojalepesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialarning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025
© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

1. “Bulutli texnologiyalar orqali korxonalar buxgalteriya tizimini raqamlashtirish va samaradorlikka erishish” Nozimbek Soibov *Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot* jurnali 2024 y
2. “Raqamli iqtisodiyot sharoitida moliyaviy hisobotning muammolari” Saidjamol Maxmudov *Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot* jurnali 2022 y
3. “Raqamli iqtisodiyot va uning O‘zbekistondagi tijorat banklaridagi tutgan o‘rni” Mustafoyev Akbar *Ilmiy Tadqiqot va Innovatsiya* jurnali 2022 y
4. “Raqamli iqtisodiyot sharoitida buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish” Gulmira Shodiboy qizi Umirova, E‘zoza Nodir qizi Farxodjonova 2022 y
5. Nurmanov, K., & Nurmanov, D. A. (2025). PENSIYA JAMG ‘ARMALARIDA HISOBNI TASHKIL ETISH VA XARAJATLAR SMETASI IJROSI BO ‘YICHA HISOBOTI TAHLILI. *MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT*, 3(12).
6. Nurmanov, D. A. O ‘zbekiston Pensiya Tizimida Pensiya Hisoblash Va To‘lashni Rivojlantirishda Xorijiy Mamlakatlar Tajribasini Uyg‘unlashtirish. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot* , 2 (1), 664247.
7. Tileubayevich, N. D. A. (2024). PENSIYA TAYINLASH VA TO ‘LASH MUOMALALARINING ANALITIK VA SINTETIK HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH. *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*, 4(02), 254-262.
8. Nurmanov, D. A. Issues of Improving Accounting and Reporting of Expenses in Off-budgetary Pension Funds. *Economic Development and Analysis*, 2(1), 425-432.

ILMIY TADQIQOTNING MOHIYATI VA UNI TASHKIL ETISH SHAKLLARI

Xolmuratov I., Sultanmuratov O., Yo‘ldosheva I., Madetova N.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Fan o‘z mazmun-mohiyatiga ko‘ra dunyoni bilish va ifoda etish borasida turli g‘oyalarni ilgari surib, nazariyalar yaratar ekan, har bir soha va yo‘nalishda narsa va hodisalar (ob‘ektlar) ning ichki zaruriy aloqadorligini, qonuniyatlarini ochib berishga yo‘naltiriladi.

Ilmiy tadqiqotlar jarayonida inson tafakkuri doirasida turli ob‘ektlarning hali chuqur o‘rganilmagan, yoki noma‘lum bo‘lgan xususiyatlari, qonuniyatlari, mavjudlik shakllari va taraqqiyoti to‘g‘risida bilimlar to‘planadi. To‘plangan bilimlar o‘z navbatida fanga ma‘lum faktlar va dalillar asosida ma‘lum bir tizimga keltiriladi.

Ilmiy ish bu avvalo qat‘iy rejali faoliyatdir. Garchi fanda tasodifiy kashfiyotlar qilinib tursa-da, lekin faqat rejali, zamonaviy vositalar bilan puxta qurollangan ilmiy tadqiqot tabiat va jamiyatdagi ob‘ektiv qonuniyatlarni ochish va teran bilishga imkon beradi. Shundan keyin fikrning aniq maqsadni ko‘zlab ishlanishini davom ettirish, oldindan mo‘ljallangan tadqiqot tuzilmasini aniqlashtirish, o‘zgartirish, unga qo‘shimchalar kiritish jarayoni kechadi.

Ilmiy tadqiqotlar bilishning ilmiy tamoyillari yordamida konkret ob‘ektni o‘rganish maqsadida olib boriladi. Ushbu sohada ilmiy yo‘nalish, ilmiy muammo va ilmiy mavzu kabi tushunchalar mavjud.

Asosiy qism: Ilmiy tadqiqot ishlariga kirishishdan oldin uning metodlarini, shakllarini, vositalarini to‘g‘ri tanlab olish va metodikani ilmiy asoslash lozim. Ilmiy tadqiqotlar muammoni yuzaga chiqarish, mavzuni tanlash va ma‘lum bo‘lgan ma‘lumotlarni ob‘ektiv tahlili uchun

axborotni izlashdan boshlanadi. Axborotni izlashdan so'ng ilmiy izlanishlarga o'tiladi, ya'ni ilmiy ijodga kirishiladi. Bunda shaxsning evristik faolligi yangi nazariyani yaratishga olib keladi.

Jarayonning boshlanishi: Tadqiqot ishining boshlanish jarayoni hammada har xil kechadi. Ishning osonroq kechishi uchun, albatta, uni rejali tarzda amalga oshirgan ma'qul. To'g'ri, yozish qiyin. Diqqatni bir joyga to'plash va miyani ishga jalb qilish ham mushkul. Tadqiqot ishini yozish juda kuchli ishtiyoq talab etadigan ruhiy faoliyat, o'z o'rnida, xotira bilan bog'liq tarzda kechadigan aqliy mehnat hamdir. Har qanday ishda bo'lgani kabi maqsadni amalga oshirish uchun astoydil harakat qilish talab etiladi. Buning uchun kunlik reja tuzib oling va tadqiqot ishini qilinishi shart bo'lgan bandlar qatoriga kiriting. Misol uchun, Yel universitetining bir talabasi laboratoriya mashg'ulotlari bo'lmagan kuni bir soat vaqtini tadqiqot ishini yozishga bag'ishlaydi. Hayratlanarlisi, bir semestr davomida ishini yakunlab olishga ham erishadi. Demak, kun tartibini to'g'ri tuzish va rejalarini o'z vaqtida amalga oshirish orqali maqsadga erishish mumkinligi amalda isbotlangan.

Ishni muhim ma'lumotlar bilan boshlang: Vaqtingizni to'g'ri taqsimlagandan so'ng tadqiqot ishini qanday yozish haqida bir to'xtamga kelib olishingiz lozim. Eng maqbul yo'li esa, juda muhim ma'lumotlarni to'plash orqali faoliyatni boshlashdir. Mazkur ma'lumotlar tadqiqot ishingizning nimalardan iborat bo'lishi, ya'ni ichki tartibini ham belgilab berishi mumkin. Shuningdek, fikrni rivojlantirishi hamda yangi g'oyalarni shakllantirishga xizmat qilishi aniq. Harvard universiteti (Harvard University) da ko'p yillardan buyon kimyo va nanotexnologiya sohasi bo'yicha faoliyat olib borayotgan Jorj Uvaytsaydes (George M. Whitesides) esa bu borada shunday deydi: "... oq qog'oz olib barcha muhim ma'lumotlarni qog'ozga tushiring". Agar sizda bu ma'lumotlarni yig'ish haqida biror tushuncha bo'lmasa, quyidagi 1-jadval asqotishi mumkin. Yosh tasavvuringizni ishga solib yangi g'oyalar yarating.

1-jadval:

Eng kerakli ma'lumotlarni to'plash
1.Mavzuga oid ma'lumotlar.
2.Bu mavzuning muhimligi nimada?
3.Qanday qilib tadqiqot asosini shakllantirib olishim kerak?
4.Natija orqali nimaga erishaman (tasavvuringizda taxmin qilib ko'ring).
5.Asosiy yangiligim nimadan iborat bo'ladi?

Navbatdagi bosqich tadqiqotning asosiy matni va tarkibini shakllantirish jarayonidir. Bu o'rinda fikrlaringizni quyidagi bosqichlarga qarab yo'naltirib olsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi: kirish: reja, tadqiqotdan olingan natija vamavzu muhokamasi; ilmiy xulosa. Jarayonni tashkil qilish ketma-ketligi 2-jadvalda keltirib o'tilgan.

Kerakli ma'lumotlarni to'plash bosqichini muvaffaqiyatli amalga oshirgandan so'ng, g'oyalarni ilmiy rahbaringiz, hamkasblaringiz yoki shu sohani yaxshi bilgan mutaxassislar bilan muhokama qilishingiz mumkin. Ko'pgina universitetlarda bitiruvchi talabalar uchun yozuvchilik, ya'ni tadqiqot ishini tamomlab olishga xizmat qiluvchi maxsus markazlar tashkil etilib, g'oyalarni muhokama qilish, o'zaro hamkorlikda faoliyat olib borish yo'lga qo'yilgan. Dastlabki bosqichda o'zaro fikr almashish vaqtini tejashga yordam beradi. Chunki mavjud xato va kamchiliklar atrofdagilarga ko'proq, seziladi, eng zarur tavsiyalar ham ulardan chiqishi mumkin. Bu tadqiqot ishini to'g'ri yo'naltira olish va keraksiz narsalarga chalg'ib ketmaslikning oldini oladi.

2-jadval:

Eng kerakli ma'lumotlarni to'plash

Kirish
1.Nima uchun tadqiqotingizni muhim deb hisoblaysiz?
2.Mazkur mavzu yuzasidan shu vaqtga qadar nima ish qilingan? (Mavzuning o`rganilganlik darajasini boshqa manbalardan qiziqib ko`ring)
3.Bu borada shaxsiy gipotezangiz (asos, taxmin, qarash) qanday?
4.Maqsadingiz nimadan iborat?
Ma'lumot va uslublar
1.Qanday materiallardan foydalandingiz?
2.Izlanishingizning asosiy mavzusi nima haqida?
3.Tadqiqotingiz qanday ko`rinishga ega?
4.Qanday tartib-qoidalarga amal qildingiz?

Ishning qoralama nusxasini tayyorlash. Yetarlicha fikr-mulohaza, ma'lumotlarga ega bo'lganingizdan keyin tadqiqot ishining qoralama nusxasini tayyorlashga kirishishingiz mumkin. Yozib bo'lishingiz hamono yakunlashga shoshilmang. Mos so'z yoki jumla, yaxshi iborani qo'llash, gaplardagi ma'no g'alizligining oldini olish uchun vaqtingiz bor.

Ko'pchilik talabalar izlanuvchilikda malakasi etishmasligidan shikoyat qiladi. Psixologlarning aytishicha, bo'sh joyga qarab xayol surib o'tirish tushkunlikni keltirib chiqarar ekan. Yosh olim ishini boshlar ekan, uning oldida, avvalo, ma'lumotlar, laboratoriya hujjatlari yoki o'zidan oldin amalga oshirilgan izlanishlar natijalari, tadqiqotning qoralama nusxasi, shaxsiy qarashlari yozilgan qaydlar tayyor turishi kerak. Barchasini o'rganib chiqqandan keyin tadqiqot ishining aslini yozishni boshlasa ham bo'ladi.

Darhaqiqat, tadqiqotda ish materiallari va metodlari birinchi bo'limda keltirilgani ma'qul. Qo'lingizda mavjud ma'lumotlardan tushunarsizlarini chiqarib tashlang. Sababi, mazkur bo'limda tushuntirish ishlariga alohida ahamiyat qaratiladi. Bo'lim yakunini yozayotganda esa ishingizni baholash maqsadida boshqa tadqiqotchilarning fikrlarini keltirib o'tishingiz mumkin. Bir bo'limdan boshqasiga o'tish jarayonida tadqiqot maqsadingiz noaniq, bo'lib qolishi kutilgan natija bermasligi mumkin.

Ma'lumotlarni to'liq, tushunarli, hech kimda savol uyg'otmaydigan tarzda keltirib o'tish maqsadga muvofiq. Agar keltirilayotgan fikr hammaga ma'lum yoki yaqinda bu borada maqola e'lon qilingan bo'lsa, bu haqda adabiyotlar ro'yxati orqali iqtibos berib o'tishning o'zi etarli. Lekin yangi fikrni o'rta tashlamoqchi bo'lsangiz, uni ipidan ignasigacha, hatto ko'pgina qo'shimcha ma'lumotlar keltirilgan holda izohlashingiz kerak.

Shuningdek, ma'lumotlarni izchil keltirish uchun gapning kesimiga e'tibor qaratish lozim. Ya'ni, bu erda kesimning aniq yoki majhul nisbatda ekanligi borasida so'z yuritilmoqda. Agar o'z tadqiqotingiz haqida ma'lumot bermoqchi bo'lib, gapni "biz" olmoshi bilan boshlasangiz, bu ko'pgchilik uchun g'alizroq tuyuladi. Agar siz fe'lni aniq nisbatda bermoqchi bo'lsangiz, yuqoridagi olmoshni imkon qadar kamroq qo'llaganingiz maqsadga muvofiq.

Tadqiqot ishini yozishda eng muhim jihatlardan yana biri, mavzuni to'g'ri tanlash va to'laligicha ochib berish.

Tadqiqot jarayoni va natija: Tadqiqot ishining kirish qismi o'quvchini nafaqat mavzuga yo'naltiriladi, balki asosiy maqsadni mazkur bosqichga qadar qog'ozga tushirgan ma'lumotlaringizni sinchkovlik bilan qaytadan o'qib chiqing va maqsadingizni yana bir bor oydinlashtirib oling.

Shuni unutmangki, kirish qismida keltirilgan har bir band muhim ahamiyatga ega, shu sababdan uni chuqur fikrlab, atroflicha yozgan ma'qul. Ko'pchilik olimlarning fikricha, o'quvchi ilmiy ishni ko'proq yangi fikr-g'oyalar uyg'otishi, mavzu bo'yicha o'zgacha topilmani topish

maqsadida o'qiydi. Qiziqishni oxirigacha ushlab turish uchun ham kirish qismida xulosalarni ochiq-oydin aytib qo'ymagan ma'qul.

Ba'zi tadqiqotchilar ilmiy ishda umumiy gaplardan foydalanadi. Biroq, bu noto'g'ri holat. Sababi, ma'lum maqsadga qaratilgan mavzuni aniq faktlar yordamida isbotlab berish talab etiladi. Oldingizga qo'ygan maqsadingiz boshqalarnikidan farqli ravishda, umumiylikdan xoli tarzda, mustaqil bayon etilsa ilmga qo'shgan hissangiz va topilmalaringiz yaqqol yuzaga chiqadi. Unutilmaslik lozimki, kirish qisqa bo'lsa-da, butun mehnatingizni namoyon etib turadi.

Ko'pchilik tadqiqotchilar uchun asosiy bo'lim muhohamasi xavotirli tuyuladi. Sababi, aksariyat hollardi yutuqlardan ko'ra xato va kamchiliklar yuzaga chiqib qolishidan qo'rqish hissi ustun keladi. Aslida, mazkur bo'limda tadqiqot jarayonidagi ilmiy topilmalar va ularni ommaga e'lon qilishdan maqsad: bu qarash nechog'li muhim, ilm-fanga yangilik olib kira oladimi, degan savollarga javob topishdan iborat. Agar bularni yaxshilab o'rganib, aniq javob topa olsangiz, boshqalar ham tadqiqot ishingizni osongina tushunadi. Mazkur bo'limda mavzuni qanchalik tushunib etganingiz ham oydinlashadi. Shuningdek, fikran teranlik so'zlarning o'z o'rnida qo'llanilgani hamda tushunarligi ilmiy ish olib boruvchi sifatidagi qiyofangizni namoyon etadi. Eng so'ngida shaxsiy tajriba, izlanishdan chiqargan xulosangiz, mutaxassislarning fikr-mulohazalari yoki qo'shimcha ma'lumotlar bilan ilmiy ishni yakunlaysiz.

Xulosa: Tadqiqot ishini o'z nihoyasiga etkazib olgach, uni umumiy va ichki usullar bilan ko'zdan kechirib chiqish lozim. Umumiy tuzatishda gaplarning tuzilishi, sarlavha, mazmun tahrir qilinadi. Ichki usul ko'p vaqt talab etadi, sababi, har bir so'zning to'g'ri yozilgani, grammatik va punktuatsion xatolar bartaraf etilishi lozim. Umumiy tahrirda matn ustidan ko'z yugurtirib chiqish kifoya. Ishni osonlashtirish uchun so'zma-so'z, gapma-gap tahrir qilish yoki matnni ovoz chiqarib o'qish ham mumkin. Bunda yo'l qo'yilgan xatolik, ayniqsa, jumalardagi g'alizliklar bartaraf etiladi.

Shundan so'ng ilmiy rahbaringiz bilan ishingizni yana bir bor muhokama qilishingiz, boshqalarga ham fikr-mulohazalarini bildirishi uchun o'qitishingiz mumkin. Bunda iloji boricha boshqa sohada ishlaydigan kishilarning qarashlari bilan o'rtoqlarashing. Buning o'ziga yarasha sababi bor: agar o'qib chiqqan inson tadqiqot ishida nimani ochib berganingizni tushunsa, demak, o'quvchi ko'zi bilan qaraganda ham maqsadga erishgan bo'lasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Peregudov L.V., Saidov M.X., Aliqulov D.E. Ilmiy ijod metodologiyasi. – Toshkent: «Moliya» nashriyoti, 2002.
2. Peregudov L.. Metodologiya nauchnix issledovaniy. – Tashkent, 2002
3. Gryaznov V.M. Metodologiya nauchnogo tvorchestva. – M.: RUDN, 2000.
4. Zakin Ya.X., Rashidov N.R. Osnovı nauchnogo issledovaniya. – T.: O'qituvchi, 1981. – 208 s.
5. Davronov Z. Ilmiy ijod metodologiyasi. – T.: Iqtisod–Moliya, 2007.
6. Vvedenie v nauchnoe issledovanie po pedagogike: Ucheb. posobie dlya studentov ped. institutov / Pod red. V.I. Juravleva. – M.: Prosveshenie, 1988. – 239 s.
7. Kafarov V.V. Metod kibernetiki v ximicheskoy texnologii. – M.: Ximiya. 1991.
8. Siddiqov A.M. Rozenblit M.S. Praktikum po metodologii nauchnix issledovaniy. – M.: MLTI, 1986.
9. Kara–Murza S.G, Problemy intensifikatsii nauki. Texnologiya nauchnix issledovaniy. – M.: Nauka, 1989– 243 s.
10. Marchuk G.I. Gorizontı nauchnogo poiska. – M., 1986
11. ФАНЛАР, Ў. Р., & БЎЛИМИ, А. М. (2023). Хоразм маъмун академияси ахборотномаси. *Вестник Хорезмской академии Маъмуна*, 4(2).
12. Xolmuratov, I. (2024). Janubiy Qoraqalpog'istondagi birikmali oykonimlarning o'ziga xos xususiyatlari. *IMRAS*, 7(3), 140-144.

13. Xolmurotov, I., Eshanova, T., & Xo'jamuratova, A. (2024, November). TALABALARDA MUSTAQIL TA'LIM OLISH KO'NIKALARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14235516>. In International scientific and practical conference (Vol. 1, No. 1, pp. 415-418).
14. Xolmurotov, I. (2023). QORAKO'LCHLIKNI RIVOJLANTIRISHDA JUN MAHSULOTLARINING MUHIMLIGI XUSUSIDA BA'ZI MULOHAZALAR. Science and innovation, 2(Special Issue 8), 371-374.
15. Холмуратов, И. (2021). Этимологический анализ некоторых ойконимов Южного Каракалпакстана. Электронный инновационный вестник, (2), 23-24.

OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI

Xojalepesov P. Z., Qadamboyev I.S., Pirnafasova Sh.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Oziq-ovqat xavfsizligi – inson salomatligi va milliy xavfsizlikning muhim tarkibiy qismidir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) oziq-ovqat xavfsizligini har bir inson sifatli, sog'lom va yetarli miqdorda oziq-ovqat mahsulotlariga erkin kirish huquqi sifatida ta'riflaydi. Aholi sonining ortib borishi, ekologik muammolar, iqlim o'zgarishlari va resurslar cheklanganligi kabi omillar oziq-ovqat ishlab chiqarish tizimlarini yanada samarali, xavfsiz va barqaror qilish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu nuqtai nazardan, innovatsion texnologiyalarning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdagi o'rni tobora ortib bormoqda.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilab olindi:

1. Oziq-ovqat xavfsizligi tushunchasi va uning zamonaviy talablarini tahlil qilish;
2. Oziq-ovqat sohasida qo'llanilayotgan innovatsion texnologiyalar turlarini guruhlash va ularning texnologik imkoniyatlarini o'rganish;
3. Innovatsion texnologiyalarning oziq-ovqat mahsulotlari sifatiga, ishlab chiqarish hajmiga va ekologik barqarorlikka ta'sirini tahlil qilish;
4. Texnologik yangiliklarni amaliyotga joriy etishda uchraydigan muammo va to'siqlarni aniqlash;
5. O'zbekiston sharoitida oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlashda innovatsion texnologiyalardan foydalanish istiqbollarini aniqlash va takliflar ishlab chiqish.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi — oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mahsulot sifati va ekologik barqarorlikni ta'minlash imkoniyatlarini o'rganish, mavjud texnologik yechimlarning afzalliklari va qo'llash mexanizmlarini tahlil qilishdan iborat. Shuningdek, tadqiqotda innovatsion texnologiyalarning O'zbekiston sharoitida joriy etilishi bo'yicha istiqbolli yo'nalishlar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish maqsad qilib olingan.

Oziq-ovqat xavfsizligi sohasida qo'llanilayotgan innovatsion texnologiyalar quyidagi asosiy yo'nalishlarda namoyon bo'lmoqda:

- Aqlli qishloq xo'jaligi texnologiyalari (Smart agriculture): Dronlar, sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari, IoT (Internet of Things), sensorlar orqali daladagi sharoitlarni real vaqtda kuzatish va tahlil qilish imkoniyati yaratilmoqda.
- Genetik modifikatsiya va biotexnologiyalar: O'simliklar va hayvonlarni kasalliklarga chidamli, hosildorligini yuqori va saqlash muddatini uzaytiradigan xususiyatlar bilan yaratish imkonini beradi.
- Blokcheyn texnologiyasi: Oziq-ovqat mahsulotlarining manbadan tortib iste'molchigacha bo'lgan har bir bosqichini kuzatish va nazorat qilish imkonini beradi.